

Data Protection Regulation/ GDPR), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0679-20160504> (03.05.2025);

6. Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act), OJ L, 2024/1689, 12.7.2024, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32024R1689> (03.05.2025).

Т.А. Піхняк

К.е.н., доцентка, доцентка кафедри менеджменту, економіки, статистики та цифрових технологій

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

У сучасному світі ефективне управління економікою є запорукою стабільного розвитку держави, підвищення добробуту населення та конкурентоспроможності країни на світовій арені. Одним із ключових елементів такого управління є статистичне забезпечення, яке надає необхідну інформаційну базу для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Статистичне забезпечення управління економікою включає збір, обробку, аналіз та інтерпретацію економічних даних та охоплює широкий спектр показників: валовий внутрішній продукт (ВВП), рівень інфляції, безробіття, промислове виробництво, зовнішньоторговельний баланс, державний борг та багато інших.

Так, за 2024 рік, світовий ВВП сягнув 105,4 трлн дол, (збільшення на 3,2% порівняно з попереднім роком). США залишаються лідером у світовій економіці, їх ВВП становить майже 26% від загального світового ВВП. В Україні у 2024 році ВВП склав близько 7658659 млн грн (17,1%) [1].

Світовий рівень інфляції в середньому становить близько 5,8 % на рік, в середньому, рівень інфляції в Україні за 2024 рік становив 12% [2].

Рівень безробіття світовий у 2024 році становить близько 5,8%. Хоча загальний залишається на цьому рівні, прогнозується зростання кількості безробітних у світі, оскільки їх кількість зростає до 211 млн. У 2024 році середній рівень безробіття в Україні становив 14,3%, що є нижчим, ніж у 2023 році (17,4%) та 2022 році (18,5%)[3].

Світовий державний борг в 2024 році досяг рекордно високого рівня, перевищивши 318 трлн дол, повідомляє Bloomberg, цитуючи Інститут

міжнародних фінансів (ІІФ). В основному, це пов'язано зі зростанням боргу за державними та корпоративними облігаціями, яке досягло 100 трлн дол [4].

У 2024 році в Україні державний борг становив близько 6,4 трлн грн, або 155,7 млрд дол США станом на 30 вересня 2024 року. Цей борг включає як державний борг, так і гарантований державою борг [5].

Як бачимо, подані вище дані дозволяють урядовим структурам, бізнес-спільноті та науковцям оцінювати поточну ситуацію в країні, прогнозувати майбутні тенденції та приймати відповідні управлінські рішення.

Для забезпечення високої якості статистичних даних використовуються сучасні методи збору інформації, такі як: опитування, обробка великої кількості статистичних звітів, використання інформаційних технологій та автоматизація процесів. Важливим аспектом є забезпечення достовірності та своєчасності даних, оскільки від цього залежить швидкість реагування влади на зміни в економіці. Статистичне забезпечення також відіграє роль у формуванні державної політики. На основі аналізу статистичних даних розробляються стратегічні документи, програми розвитку та заходи стабілізації. Це дозволяє більш цілеспрямовано спрямовувати ресурси та контролювати їх використання.

Однак, незважаючи на значний прогрес, існують проблеми: недостатня якість та актуальність даних, низький рівень автоматизації і цифровізації систем збору і обробки інформації, зростаюча складність сучасних економічних процесів, що ускладнює їх кількісне оцінювання.

Перспективи розвитку включають використання великих даних (Big Data), штучного інтелекту, машинного навчання для підвищення точності та оперативності статистичних досліджень. Важливо також удосконалювати міжнародну співпрацю у сфері статистики та сприяти підвищенню кваліфікації фахівців.

Отже, статистичне забезпечення є критично важливим інструментом управління економікою. Воно забезпечує об'єктивну основу для аналізу, прогнозування та прийняття рішень, сприяє стабільності та розвитку економіки країни. В умовах глобалізації і цифровізації роль статистики буде зростати, забезпечуючи країнам конкурентоспроможність і сталий розвиток. Тому, сучасна держава повинна приділяти значну увагу розвитку системи статистичного забезпечення, вдосконалювати методи збору і аналізу даних та забезпечувати їх якість і доступність.

Список використаної літератури

1. Рейтинг 20 найбільших країн за ВВП у 2024 році URL: <https://finance.liga.net/ua/infographic-of-the-day/infografica/reitynh-20-naibilshykh-krain-za-vvp-u-2024-rotsi/>
2. Індекс інфляції в Україні. URL: <https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/>.
3. Яким буде рівень безробіття у 2024 році: Нацбанк порадував прогнозом. URL: <https://glavcom.ua/economics/finances/jakim-bude-riven->

bezrobittja-u-2024-rotsi-natsbank-poraduvav-prohnozm-999190.html#google_vignette.

4. Світовий борг за державними та корпоративними облігаціями в 2024 році перевищив \$100 трлн. URL: <https://forbes.ua/news/svitoviy-borg-za-derzhavnimi-ta-korporativnimi-obligatsiyami-u-2024-rotsi-perevishchiv-100-trln-zvit-oesr-20032025-28177>.

5. Мінфін: Державний та гарантований державою борг України з початку 2024 року став дешевшим на понад 20%. URL: https://www.mof.gov.ua/uk/news/minfin_derzhavnii_ta_garantovanii_derzhavoiu_bor_g_ukraini_z_pochatku_2024_roku_stav_deshevshim_na_ponad_20-4864#:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%2030%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%202024,%D0%B0%D0%B1%D0%BE%20112%2C1%20%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB.

В.Е. Кудельський

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, економіки, статистики та цифрових технологій
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

РЕІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНОМУ БІЗНЕСІ

Використання реінжинірингу в сучасних умовах війни вимагає від бізнесу переглянути підходи до організації технологій ведення підприємницької діяльності в Україні. Зміни умов господарювання вимагають використовувати від підприємців спеціальних, організаційних і економічних реінжинірингових технологій ведення бізнесу. Таким підґрунтям може виступити система виробничих процесів (реінжинірингова технологія).

Використання реінжинірингових технологій вимагає від бізнесу перегляду традиційних основ побудови підприємства і його організаційної культури. Новітні реінжинірингові технології в системі управління бізнесом можна реалізовувати за двома моделями: ідеальна модель та реалістична модель.

Реінжинірингові технології спрямовані на моделювання бізнес-процесів та отримання своєчасної і якісної інформації про особливості функціонування процесу для вдосконалення чи системного переоснощення [1]. Необхідно виділити види моделювання бізнес-процесів: моделювання спрямоване на досягнення якісних та радикальних перетворень; моделювання спрямоване на вдосконалення кількісних поліпшень. Процедура реалізації процесу